



Amor real.

El amor verdadero es el amor de 3. Tú pareja, tú y Dios. Fundamentado con el aspecto divino.

Sin importancia de los problemas que se puedan presentar, lo fundamental es comprender que el amor es paciente, todo lo puede, todo lo soporta, no es celoso y todo lo soporta.

Ese es amor verdadero, decisión a amar a tu pareja cada día.